

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №3 (23)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 3 (23)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Халлоков Ф.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ТАЖРИБА ҲАЙВОНЛАРИ ИНГИЧКА ИЧАГИ ДЕВОРИНИНГ НОРМАЛ ВА МЕТАБОЛИК СИНДРОМ МОДЕЛИДАГИ МОРФОЛОГИЯСИ**Дустова Г.К., Бойкузиев Х.Х.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу тадқиқот алиментар семизлик фонида ривожланган метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари (каламуйлар) ингичка ичак деворининг морфологик ўзгаришларини ўрганишга қаратилган. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, метаболик синдром таъсирида шиллиқ қаватнинг айлана бурмалари, сўргичлар ва крипталар зичлиги ортади, хусусий пластинкада ретикуляр ва коллаген толалар, шунингдек фибробластлар, лимфоситлар, эозинофиллар ва плазмоситлар сони ошади. Сўргичлар ва крипталар хошияли цилиндрсимон эпителий билан қопланган бўлиб, қадоқсимон ва эндокрин хужайралар мавжудлиги кузатилади. Ушбу микроморфологик ўзгаришлар метаболик синдром билан боғлиқ яллиғланиш жараёнини акс эттиради.

Калим сўзлар: метаболик синдром, алиментар семизлик, абдоминал ёғ, коррекция усуллари

MORPHOLOGY OF THE SMALL INTESTINAL WALL IN EXPERIMENTAL ANIMALS: NORMAL CONDITIONS AND A MODEL OF METABOLIC SYNDROME**Dustova G. K., Boykuziyev X.X.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. This study was aimed at investigating the morphological changes of the small intestinal wall in experimental animals (rats) with an induced model of metabolic syndrome developed on the background of alimentary obesity. The results demonstrated that metabolic syndrome led to an increased density of mucosal folds, villi, and crypts, along with enhanced content of reticular and collagen fibers in the lamina propria, and an elevated number of fibroblasts, lymphocytes, eosinophils, and plasma cells. The villi and crypts were lined with brush border cylindrical epithelium containing cuboidal and endocrine cells. These microstructural alterations reflect the inflammatory processes associated with the progression of metabolic syndrome.

Keywords: metabolic syndrome, alimentary obesity, abdominal fat, correction methods.

МОРФОЛОГИЯ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ В НОРМЕ И ПРИ МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА**Дустова Г.К., Бойкузиев Х.Х.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. Данное исследование направлено на изучение морфологических изменений стенки тонкой кишки у экспериментальных животных (крыс), на которых была воспроизведена модель метаболического синдрома, развившегося на фоне алиментарного ожирения. Результаты показали, что при метаболическом синдроме наблюдается увеличение плотности складок слизистой оболочки, ворсинок и крипт, а также усиление содержания в собственной пластинке ретикуло- и коллагеновых волокон, а также числа фибробластов, лимфоцитов, эозинофилов и плазмоцитов. Ворсинки и крипты покрыты щеточной цилиндрической эпителиальной тканью с наличием кубических и эндокринных клеток. Эти микроморфологические изменения отражают воспалительный процесс, связанный с развитием метаболического синдрома.

Ключевые слова: метаболический синдром, алиментарное ожирение, абдоминальный жир, методы коррекции.

e-mail: gulzodadustova19870505@gmail.com, boykuziyevxx@gmail.com

Мавзунинг долзарблиги. Метаболик синдром бу моддалар алмашинувининг барча турларини ўз ичига олган мураккаб патологик жараён бўлиб, унинг шаклланишига асосан алиментарий омиллар (ёғли ва углеводларга бой озиқалар), кам ҳаракатлилик ва ирсий мойиллик сабаб бўлади. Ривожланган мамлакатларда технология ва саноатнинг ривожланиши, fast-food маҳсулотларининг, энергетик ичимликлар истеъмолининг ошиши ва жисмоний фаолликнинг камайиши метаболик синдромнинг тез тарқалишига шарт-шароит яратмоқда. Шу сабабли, бу давлатлар аҳолиси орасида

ортикча вазнга эга бўлганлар 60% га етади ва уларнинг 35–40%и метаболик синдром билан оғриган. Агар кенг қамровли профилактик чора-тадбирлар амалга оширилмаса, бу глобал эпидемия сифатида жиддий демографик хавф туғдириши мумкин. Ушбу муаммони ҳал қилиш нафақат тиббиёт ходимлари, балки давлат идоралари, соғлиқни сақлаш ташкилотлари ва жамоатчилик учун ҳам муҳим вазифа ҳисобланади.

Семизлик даражасига қараб холекалсиферолнинг дифференциал дозаси, углевод алмашинуви бузилган болаларга эса метформин 500 мг/дан 100 мг гача 3 ой давомида тавсия қилинади. Шу билан бирга, метаболик синдром белгилари мавжуд болаларда транскраниал магнитотерапия (ТМТ) ва транскраниал электростимулятсия (ТЕС) курслари қўлланилди. Семизлик ва метаболик синдроми бўлган болалар орасида соғлом турмуш тарзини тарғиб қилиш, вазни оширмаслик бўйича мотиватсион тренинглари ва кам калорияли овқатланиш одатларини ўргатиш амалга оширилди. Бундан ташқари, жисмоний фаолликнинг зарурлиги, энергия сарфини оширишга оид маълумотлар ҳам берилди.

Ўтказилган текширувлар ва кузатувлар натижасида метаболик синдром ривожланиш хавфини аниқлаш алгоритми ишлаб чиқилди. Абдоминал семизлик ва метаболик синдром компонентлари бўлган болаларда, шунингдек хавф гуруҳидаги болаларда бирламчи, иккиламчи ва учламчи профилактик чораларни қўллаш юқори самарадорликни кўрсатди.

Тадқиқот мақсади: Тадқиқотда алиментерий семизлик фонида ривожланган метаболик синдром моделида, тажриба ҳайвонлари (каламушлар) ингичка ичаги деворининг нормал ва патологик морфологик ҳолатини экспериментал усулда ўрганиш белгиланди.

Тадқиқот материаллари ва усуллари: Экспериментал тадқиқотда 8 ҳафталик, тана массаси 80–100 г бўлган 42 та каламуш ишлатилди. Тажриба 24 ҳафта давом этди. 1-гуруҳ (назорат): 18 та каламуш энергия қиймати 3000 ккал/кг бўлган стандарт лаборатория ратсиони билан боқилди. 2-гуруҳ (тажриба): 12 та каламуш 17% чарви ёғи ва 17% фруктоза қўшилган, умумий калория қиймати 4400 ккал/кг бўлган ратсион билан озиклантирилди. Шу орқали метаболик синдром сунъий шакллантирилди.

Тадқиқот натижалари ва муҳокама: Каламушларнинг ингичка ичаги девори эволюцион жиҳатдан барча сутемизувчилар каби тўрт қаватдан ташкил топган: шиллик, шиллик ости, мускул ва сероз қатламлар. Тадқиқот натижалари кўрсатдики, метаболик синдром модели яратиш ва коррексия қилиш орқали морфологик ва функционал ҳолатларни баҳолаш мумкин, бу эса мазкур патологик жараёнларни илмий асосда ўрганиш имконини беради.

1-расм. Каламушнинг ингичка ичаги шиллик, шиллик ости ва мускул сероз қават қавати назорат гуруҳи

Тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги ўзига хос морфологик рельефга эга. Ушбу рельеф шиллик қаватидаги айлана бурмалар, сўрғичлар ва крипталар орқали шаклланади, бу эса сўрилиш юзасини бир неча баробар кенгайтиради. Ингичка ичакнинг айлана бурмалари шиллик қаватининг мушак пластинкаси силлик мушак толалари ва шиллик ости қатламидаги сийрак толали, шаклланмаган бириктирувчи тўқима билан боғлиқ. Каламушларда шиллик қават ичак бўшлиғига бармоқсимон ўсиб кириши натижасида сўрғичлар ҳосил бўлади. Микроскопик кузатувларда ушбу сўрғичларнинг бир кўриш майдонидаги ўртача сони $4,50 \pm 0,25$ тани ташкил этди. Сўрғичлар ташқи юзаси бир қаватли

цилиндрсимон микроворсинкали (хошияли) эпителий билан қопланган бўлиб, эпителий қалинлиги $12,5 \pm 0,42$ мкм ни ташкил қилади.

2-расм. Каламушнинг ингичка ичаги девори қаватлари назорат гуруҳи

Хошияли эпителий қатламида шунингдек, кадоксимон ва эндокрин хужайралар ҳам мавжуд. Уларнинг сони сўрғичларнинг туби ва крипталар томон ортиб бориши кузатилади, бу эса эпителий ва сўрғичларнинг функционал фаолиятини таъминлашга хизмат қилади.

3-расм. Тажриба хайвони ингичка ичаги девори шиллик қаватини сўрғичлари назорат гуруҳи

Ингичка ичак сўрғичлари цилиндрсимон хошияли эпителий билан қопланган бўлиб, унинг остида базал мембрана жойлашган. Базал мембрана тагида эса шиллик қаватнинг хусусий пластинкаси мавжуд бўлиб, у сийрак танали, шакланмаган бириктирувчи тўқимадан ташкил топган. Ушбу

пластинканинг қалинлиги ўртача $22,4 \pm 0,86$ мкм ни ташкил этади ва таркибида коллаген толалар, кон ва лимфа томирлари ҳамда нерв толаларини аниқлаш мумкин.

4-расм. Каламушлар ингичка ичаги девори назорат гуруҳи Гематоксиллин-эозин билан бўялган Ок10 х Об20

Тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги шиллик қавати ички юзасининг хусусий пластинкасига боғлиқ кириши натижасида крипталар ҳосил бўлади. Ушбу крипталар найза шаклидаги тузилишга эга бўлиб, уларнинг чиқарувчи йўли сўргичлар оралиғига очилади. Микроскопик кузатувларда, каламушлар ингичка ичаги шиллик қавати крипталарининг жойлашиш зичлиги бир кўриш майдонида ўртача $12,5 \pm 0,36$ ни ташкил этади.

5-расм. Каламушлар ингичка ичаги девори шиллик қавати крипталари. Назорат гуруҳи.

Крипталарда сўргичлар каби ҳошияли цилиндрсимон эпителий, устунсимон асидофил донали, кадоксимон ва эндокрин хужайралар мавжуд. Ингичка ичак шиллик қаватининг хусусий пластинкаси таркибида кўп миқдорда ретикуляр ва коллаген толаларни аниқлаш мумкин. Шунингдек, ушбу толалар орасида ретикуляр хужайралар, фибробластлар, лимфоситлар, эозинофиллар ва плазмоситлар мавжудлиги кузатилади.

Хулоса. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонларида ингичка ичак шиллиқ қавати ва унинг хусусий пластинкаси, крипталар ва сўрғичларда сезиларли морфологик ва функционал ўзгаришлар содир бўлади. Ушбу ўзгаришлар яллиғланиш жараёни билан боғлиқ бўлиб, метаболик синдромнинг аъзоларга таъсирини акс эттиради. Метаболик синдром модели яратилган тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги нерв тизимидаги жойлашиш зичлигининг ортиши (адренерик 13.1%, холинерик 15.4% гиперимпрегнация, варикоз кенгаймалар ва фрагментларга ажралиш каби морфологик ўзгаришлар нерв толаларидан импульслар ўтишини қийинлаштиради. Бу эса, қон томирлар ва силлиқ мускул толалари тонусининг пасайиши, қон айланишининг бузилиши, тўқималар гипоксияси, яллиғланиш ва бошқа дистрофик ўзгаришларга олиб келиши аниқланди.

Адабиётлар рўйхати:

1. Alberti, P. Zimmet and J. Shaw “Metabolic syndrome—a new world-wide definition. A Consensus Statement from the International Diabetes Federation <https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.1464-5491.2006.01858.x>
2. Dustova G.K “Metabolik sindrom va hazm tizimi a’zolarining o’zaro aloqalari haqida ilmiy dunyoqarashlar” Вестник ТМА SSN2181-7812 .207
3. Dustova Gulzoda Komiljonovna, & Achilova Manzura Ismoilovna,. (2025). Metabolik sindrom modelida ingichka ichak devorining morfologiyasi. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 3(5), 209–214. <https://inlibrary.uz/index.php/mpttp/article/view/100893>
4. Dustova G. K., Abdumuratova Z.Sh 2025 “Alimentar semizlik fonida rivojlangan metabolik sindrom modelini korreksiyasida tajriba hayvonlari ingichka ichagi devorining morfologiyasi” *Tibbiyot asoslari* 6-son.54-59 bet.
5. Mohammad G Saklayen “The Global Epidemic of the Metabolic Syndrome” 2018 Feb 26;20(2):12. doi: 10.1007/s11906-018-0812-z
6. Бирулина, Ю. Г. Экспериментальная модель метаболического синдрома у крыс на основе высокожировой и высокоуглеводной диеты / Ю. Г. Бирулина, В. В. Иванов, Е. Е. Буйко [и др.] // *Бюллетень сибирской медицины*. - 2020. - Т. 19. - № 4. - С. 14-20. - DOI 10.20538/1682-0363-20204-14-20.
7. Вейцман, И. А. Ожирение: перспективные патогенетические направления лечения ожирения (обзор литературы) / И. А. Вейцман, А. Д. Кузьмина, А. В. Андриенко, М. А. Белов // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки*. - 2020. - № 1. - С. 168-171.
8. Гилева, О. Г. Оценка показателей углеводного и липидного обмена у крыс в зависимости от вида высококалорийного питания / О. Г. Гилева, Е. Г. Бутолин, М. В. Терещенко, В.Г. Иванов // *Ожирение и метаболизм*. -2022. - Т. 19. - № 1. - С. 47-52. - DOI 10.14341/ошеШ712.
9. Денисов, А. В. Этические аспекты использования животных в современных экспериментальных исследованиях / А. В. Денисов, В. А. Чепракова, А. В. Анисин, С. И. Безруков // *Вестник Российской Военно-медицинской академии*. - 2018. - № 3(63). - С. 238-242.
10. Дустова Г.К “Морфология стенки тонкой кишки при экспериментальном метаболическом синдроме и методы ее коррекции (литературный обзор)” *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* 5 (3).439-444.ISSN:2582-4686,2025 <https://mjstjournal.com/index.php/mjst/article/view/2918>

Иқтибос учун: Дустова Г.К., Бойкузиев Х.Х. Тажриба ҳайвонлари ингичка ичаги деворининг нормал ва метаболик синдром моделидаги морфологияси // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 3(23). – Б. 582–586. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19202849>